

TEATRLARDA OVOZ REJISSYORINING VAZIFALARI

Reymova Shaxribanu

O'zbekiston davlat San'at va madaniyat instituti Nukus filiali

«Texnogen va dramaturgiya san'ati» kafedراس

III-kurs "Kino televideniye va radio ovoz rejissyorligi"

ta'lim yo'nalishi talabasi

Kalit so'zlar: *Ovoz rejissyori, aktyor, rejissyor, me'mor, teatr, amfiteatr, kino, televideniye, radio, «Media -spektakl'», «Vizual davr», akustika, musiqa,*

Annotatsiya: *mazkur maqolada teatrlarda ovoz rejissyorining tu'tgan o'rni va uning ma'suliyatlari haqida so'z etiladi. Ovoz rejissyorligi mahorati va uning ijodiy topilmalari so'z etiladi.*

Teatr ovoz rejissyori kasbi ovoz texnikasining teatrga kelishidan boshlanadi. Erta davr teatrlarida bir dastalar «shovqinchilar» spektakl'ga ovoz tarafidan ish olib borgan bo'lsa bugungi kunga kelib texnika rivoji sababidan bu ishni faqatgina bitta ovoz rejissyori bajara oladi.

Spektakl'ni musiqa va shovqinlar bilan bezash metodining yengillik bilan ishlanishini taminlaydi. Ovoz rejissyorining yordamida spektaklning umumiy atmosferasi yaratiladi, sababi spektakldagi rollarlarning harakati faqatgina musiqa bilan deb emas har xil ovozlari, sershovqin ovozlari bilan chiroyliligi va tomoshachiding voqeaga ishonishiga katta hissa qo'shladi.

Har qanday teatrdagi bitta spektakl' chiqishi uchun rejissyor yordamida aktyor, xudojnik, dirijyor, baletmeyster, xormeyster hamda texnik xodimlar mas'ul bo'ladi. Barchasi ham saxna uchun xizmat etadi. Shuning ichida teatrdagi farqli ahamiyatga ega ovoz rejissyori kasbi ham bor. Ovoz rejissyori ijodkor texnik xodimdir. Sababi, u teatrdagi ovoz bilan aloqador bo'lgan barcha texnik uskunalarga mas'ul hamda o'sha saxna akustikasi qay darajada, zaldagi tomoshabinlarga aktyorlarning ovozi toliq va sifatli yetib borishi ovoz rejissyori vazifasiga kiradi. Ikkinchidan uning ijodkorligi

bo'lsa, uning saxnalashtiruvshi rejissyor yordamida spektakl'ga kerakli musiqani tanlashidir.

Qadimiy davr amfiteatrlarida ham akustikaga qattiq e'tibor qaratgan. Sababi, shaffof teatrdan o'tirgan tomoshabinlarga ovoz aniqligi yetib borishi zurrur edilar. Musiqa bilan ovoz ta'siri amfiteatrlarning maxsus akustikasi qirg'oqlari rivojlangan bo'lib, uning qonunlari qadimgi yunon me'morlariga tog' landshaftlari tomonidan taklif etib qurilgan. Bugungi bizning davrimizda ham teatr inshootlarida akustika katta ahamiyatga ega. Teatr uchun me'morlar maxsus turda akustika yaratadi. Biroq qadimiy teatrlarida ovoz rejissyori degan maxsus kasib bo'lmagan.

Ovoz rejissyori kasb egalari teatr, kino, televideniye, radio va kontsert zallari o'xshagan yerlarda ish olib boradi.

So'nggi yuz yilda ovoz texnikasi va kino tez sur'at bilan rivojlanayotganlikdan ovoz rejissyori kasbiga va shu asnodan ham tarkiblashdi va belgili bir bosqichga ko'tarildi.

Ovoz rejissyorlari yozuv texnologiyasini va ovozga fon berishni yaxshi bilishli, texnik uskunalar (sonli va onalog yozishni) dan foydalanishni bilishlari zurrur.

Saxnadagi harakatga musiqa va shovqinlarni qo'yish repetitsiya davrining sahnaga chiqqan kundan boshlanadi. Spektakl' musiqasi faqatgina emlikocional holatlarni gina yo'nalishlab qo'ymasdan syujet taraqqiyotini va kayfiyatini ifoda etadi. Ovoz rejissyori spektakl'ga musiqa tanlaganda har bitta tomoshabin ruxiyatiga ta'sir korsatishdan tashqari musiqa tovushlari bilan qalbga kirib boradi. Tomoshabinlarni xursad qiladi, go'zallikka, yaxshilikga yetaklab estetikaning go'zal olamini olib kiradi. Ayirim vaqtlari aktyorning ichki monologlarin, ichki hislarini musiqa orqali yetgazip beradi. O'sha maqsadlarni amalga oshirish uchun teatrlarda ovoz rejissyorlari spektakl'dagi kerakli yerda musiqani tanlab bilishlari shart.

Musiqali teatrlarda ovoz rejissyorligining eng muxim tomoni - bu – bastakor, dirijyor va ijrochilaryordamida muhit til topishishidir. Qandaydir badiiy asar ustide dirijyor, jamoa, solist bilan ish boshlar ekan, u bastalagan asarning asosiy mazmunini tushunishi g'oyat muxim. Ovoz rejissyori o'sha asarning «makon me'yorlarin» o'rganib chiqadi. «Makon me'yorlari» degenimizda, studiya va zalning

akustik talablari, tovush yozish jarayonida ishlatilayotgan asbob uskunalarning tavsifnomasi tushuniladi. Bu ob'ektiv tiyraslar dir. Bundan tashqari, sub'ektiv tiyraslar ham bor. Unga ovoz rejissyorning orkestr bilan ishlashishi kiradi. Ijrochilar yordamida ishlab, ularni o'ziga qaratib, ishontirib bilishligi zurrur va ularni itoat qildirishi zurrur. Ijrochilar ovoz rejissyorida va bilimli, jonkuyar shuning bilan birga xususiyatlarini ham ko'rish zurrur.

Bizning Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatrimizda ham bir nechta ovoz rejissyorlari ish olib boradi. Zalning usti, sahnaga zid tarafi ovoz rejissyorlari otiradigan maxsus xonalar bor. Oyna qirg'oqlari, saxnani ko'rib o'tirip spektakllarga kerakli joyda musiqa yoki shovqinlarni berib o'tiradi. Ko'p yillik tarixga ega bu teatrdan bir nechta ustoz ovoz rejissyorlar o'tgan. Shularning ichida Qoraqalpog'istonga xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, ustozimiz, marhum Po'lat Juginisovni aytib otgimiz keladi. Po'lat Juginisov ovoz rejissyori maxsus bilimga ega bo'lmasa ham, teatrning chaqqon, haqiqiy jonkuyari edilar. Barcha spektakllarga musiqa tanlab, zurrur yerlarida shovqinlarni berdi. Teatrning barcha akustikasini yaxshi bilgan. Hali maxsus bilimga ega bo'lmagan yonma-yon birgalikda ishlagan shogirdlariga teatrning barcha ovoz uskunalari orgatib kelgan. Spektakl' chiqmay turib p'esa bilan tanishish kerakligini va saxnalastiruvchi rejissyorga o'zingning fikringni bildirish kerakligini aytadigan bo'lgan.

Mana, 2008-yili O'zbekstan davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali ochildi. Shuning qatorda 2012-yili Kino, televideniye va radio ovoz rejissyorligi yonalishi ochiluvinda biz texnikaga qiziquvchi yoshlarimizga katta imkoniyat yaratildi. U yerda ovoz rejissyorligi ta'lim yo'nalishiga ustozimiz Karamatdin Zaretidinov yuqori ma'lumotli mutaxassisli ovoz rejissyorlarini teatrlarga, kino-studiyalarga, televideniye va radiolarga tayorlab bermogta.

Foydalangan adabiyotlar :

1. Козюренко Ю. Основы звукорежиссуры в театре. – М.:Искусство , 1987.
2. Авербах Е. Рождение звукового образа. – М.:Искусство, 1998.
3. Меерзон Б. Акустические основы звукорежиссуры - М.: Наука, 2004.